

PSICOLOGIA FENOMENOLÓGICA E O SISTEMA JURÍDICO

Natan Migliorim Franzen¹
Gabriel Franklin Forsch
Dr. Bruno Fleck da Silva

¹Direito – Antonio Meneghetti Faculdade, franzennatan55@gmail.com
Ontopsicologia – Antonio Meneghetti Faculdade, gabrielfranklin554@gmail.com
Ontopsicologia – Antonio Meneghetti Faculdade, assessoria@amf.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.17253585

Introdução: Esse projeto de pesquisa busca compreender, como a utilização da psicologia fenomenológica pode ser uma aliada na observação de fenômenos, para melhor beneficiar com uma análise técnica dos casos jurídicos e assim possibilitar o avanço do sistema jurídico brasileiro como todo, associada ao método criterioso e de rigor da ciência fenomenológica. A partir de estudos bibliográfico sobre a ciência fenomenológica de Edmund Husserl, elucidados pela leitura e a reflexão do professor Tommy Akira Goto, aliados a investigação, de como a utilização dessas ciências unidas pode trazer enorme contribuição nas práticas jurídicas. **Objetivos:** O estudo pretende compreender e demonstrar como a psicologia fenomenológica pode auxiliar e trazer ganho como aliada do sistema jurídico, perpassando diferentes áreas do direito. Buscando não cristalizar a técnica somente para o direito penal, como muito ocorre com a psicologia jurídica. Flexibilizando a técnica através da análise com rigor do método fenomenológico, entendendo que qualquer elemento que estiver sendo observado pode ser submetido à ciência, não precisando estar fixada em um único ramo do Direito. **Metodologia:** A metodologia utilizada é uma revisão bibliográfica da obra do professor Tommy Akira Goto, “Introdução à psicologia fenomenológica, a nova psicologia de Edmund Husserl”, que busca acertar como visualizar uma nova psicologia a partir dos enfoques fenomenológicos. **Resultados:** Os resultados demonstram partindo do estudo dos textos acima titulados, que se faz imperioso expandir o diálogo entre as três ciências citadas. A Psicologia, o Direito e a Fenomenologia. A primeira como aliada e instrumento das outras duas, pela investigação da psique e comportamento de cada indivíduo. A segunda como elemento organizador e motriz da sociedade. E a terceira como um feixe de luz, que ilumina todo e qualquer elemento que for eleito como necessário de observação, servindo assim, de excelente forma para as duas primeiras ciências supracitadas.

Conclusão: Diante do exposto, constata-se que a integração entre a psicologia fenomenológica e o direito, unida pelo método rigoroso da fenomenologia de Husserl, revela-se como um caminho favorável para a atualização e o aprimoramento das práticas jurídicas. Ao propor uma análise que não se limita a um único ramo do direito, mas que se estenda de maneira transversal às diferentes áreas, abre-se espaço para uma compreensão mais ampla e humanizada dos fenômenos jurídicos. A contribuição da psicologia, ao investigar os aspectos subjetivos e comportamentais do ser humano, somada à clareza metodológica da fenomenologia, oferece um instrumento capaz de ampliar a objetividade e a profundidade das decisões jurídicas. Assim explica Husserl, “...A psicologia a priori pura ou psicologia fenomenológica. (...), psicologia com afã reformador, pretende ser o fundamento metódico sobre o qual pode por princípio erguer-se uma psicologia empírica cientificamente rigorosa.” O diálogo entre essas ciências não apenas enriquece a prática profissional, como também favorece o desenvolvimento de um sistema jurídico mais justo, criterioso e atento à complexidade da experiência humana.

Palavras-Chaves: Fenomenologia, Psicologia, Direito, Edmund Husserl. Psicologia Fenomenológica.